

УДК 378:004

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

Шкуть Аміна

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ООНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАСОБИ ЦИФРОВОЇ ПІДГОТОВКИ» В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню проблеми оновлення навчально-методичних матеріалів дисципліни “Засоби цифрової підготовки”, яка упроваджена на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Наведено результати опитування здобувачів вищої освіти щодо встановлення напрямів оновлення навчально-методичного забезпечення дисципліни “Засоби цифрової підготовки”. Запропоновано приклади практичних розробок до дисципліни “Засоби цифрової підготовки”.

Ключові слова: засоби цифрової підготовки; навчально-методичні матеріали; цифровізація освіти.

Постановка проблеми. Сучасний вчитель інформатики — це висококваліфікований фахівець, здатний до вирішення професійних завдань реалізації інформатичної освіти на засадах сучасних освітніх технологій в умовах інноваційності [1]. Упровадження дисципліни “Засоби цифрової підготовки” на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди стало логічним кроком у створенні умов з належної, відповідно викликам сьогодення, підготовки здобувачів вищої освіти щодо опанування основ та загальних дидактичних можливостей новітніх цифрових технологій; формування умінь застосовувати цифровий

інструментарій для організації освітнього процесу та реалізації окремих його складових [2]. Водночас, широка цифровізація освітнього простору сьогодні сприяє трансформації не тільки умов праці педагога, а й структури потреб здобувачів освіти. Як наслідок, відбувається логічне підвищення вимог до рівня підготовки сучасного вчителя інформатики, оскільки саме вчитель інформатики є рушієм цифрових змін у закладах освіти, помічником працівникам освіти у впровадженні цифрових технологій у процес навчання [3]. А отже, навчально-методичне забезпечення дисципліни “Засоби цифрової підготовки” потребує систематичного перегляду й оновлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою професійної підготовки майбутніх учителів інформатики опікуються науковці, педагоги-практики Л. Білоусова, Л. Брескіна, С. Веприк, А. Гайдусь, О. Гончарук, М. Жалдак, Л. Колгатіна, С. Криштоф, Н. Олефіренко, К. Осадча, Л. Остапенко, Н. Пономарьова, С. Раков, Ю. Рамський, С. Семеріков, О. Співаковський та ін. Автори звертають увагу на важливість підготовки фахівців здатних реалізувати новаторство в навчанні, вихованні та науково-методичній роботі [4; 5]. Разом з тим, практика роботи закладів освіти свідчить, що можливості цифрових технологій, функціонал яких динамічно оновлюється, здебільшого залишаються нереалізованими.

Мета роботи полягає у висвітленні проблеми оновлення навчально-методичних матеріалів дисципліни “Засоби цифрової підготовки” в контексті цифровізації освітнього простору.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи роль і місце дисципліни “Засоби цифрової підготовки” в підготовці майбутніх учителів інформатики звернемо увагу, що включення зазначеної дисципліни в обов'язковий блок навчального плану сприяє успішному формуванню у майбутніх вчителів предметних знань і вмінь щодо використання сучасних цифрових технологій в освітній діяльності. Мета викладання зазначеної дисципліни, а також її завдання висвітлено в роботі “Огляд цифрового інструментарію підтримки дисципліни “Засоби цифрової підготовки” для майбутніх вчителів” [6].

З метою визначення напрямів оновлення навчально-методичного забезпечення дисципліни “Засоби цифрової підготовки” було проведено опитування здобувачів кафедри інформатики (група ІІ, 15 осіб, 2023-2024 навчальний рік) ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У результаті опитування було з’ясовано, що майбутні вчителі інформатики вважають необхідним, зокрема, використовувати різні інструменти синхронної комунікації для підтримки продуктивної взаємодії як і з здобувачами освіти, так і з колегами, а саме: чати — 100% респондентів, месенджери — 100%, чат-боти — 80%, онлайн-конференції — 100%, вебінари — 53,3%, віртуальні дошки — 100%, голосування/опитування — 86,7%, додатки спільного доступу — 73,3% опитуваних. Також варто відмітити і результати щодо використання майбутніми вчителями інформатики різних інструментів асинхронної комунікації, а саме: е-пошта — 100% , блог — 93,3%, тематична сторінка — 40%, сайт — 93,3% респондентів. За результатами проведеного анкетування було з’ясовано, що 100% респондентів усвідомлюють важливість оволодіння умінням створювати візуальний освітній контенту; 66,7% опитуваних розуміються на правилах створення візуального освітнього контенту (презентація, інфографіка, анімація тощо), а також обізнані щодо дизайн-оформлення освітніх матеріалів. Слід також відмітити, що усі 15 респондентів (100%) погодились з тим, що цифрове портфоліо можна вважати засобом, що надає змоги зручно відобразити результати науково-педагогічної діяльності вчителя.

Респондентам також було поставлено питання: Чого Вам особисто не вистачало в межах курсу “Засоби цифрової підготовки”:

1. Опанування конкретного програмного засобу (або його функціоналу) — 13,3 % респондентів (опитуваними було зазначено, що цікавим є опанування програмних засобів для здійснення комп’ютерного моделювання. Проте, в рамках курсу “Засоби цифрової підготовки” це не передбачено, оскільки у межах циклу професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики курс “Комп’ютерне моделювання” [1] є окремою дисципліною).

2. Опанування конкретного електронного ресурсу, додатку (або його функціоналом) — 66,7 %, з них: 46,7% — поглиблене опанування набором інструментів дизайну на основі штучного інтелекту в Canva; 53,3% — поглиблене опанування набором інструментів на основі штучного інтелекту в MagicSchool; 26,7% — поглиблене опанування можливостями інструментів синхронної комунікації; 20% — поглиблене опанування можливостями інструментів асинхронної комунікації.

3. Методичних матеріалів з курсу (теоретичний матеріал) — 0% респондентів.

4. Методичних матеріалів (індивідуальні завдання різної складності) — 0% респондентів.

5. Методичних матеріалів (групові завдання різної складності) — 86,7% респондентів.

6. Інструкцій щодо виконання практичних завдань — 0% респондентів.

7. Організації різних форм роботи: індивідуальна — 0% респондентів; групова — 86,7% респондентів.

8. Проведення взаємоконтролю у парах або групах — 73,3% респондентів.

9. Використання активних методів навчання (дискусії, аналіз конкретних ситуацій) — 53,5% респондентів.

Аналізуючи отримані результати зазначимо, що в межах дисципліни акцент дійсно було зроблено саме на виконанні здобувачами індивідуальних робіт (створення інфографіки та презентацій, інтерактивних вправ, робочих аркушів, ребусів, коміксів (рис. 1) тощо) у різних середовищах.

Не виключаючи з курсу фронтальної й індивідуальної форм організації навчальної діяльності здобувачів освіти, а також спираючись на результати проведеного анкетування, важливим вважаємо оновлення навчально-методичного забезпечення курсу “Засоби цифрової підготовки” для майбутніх учителів інформатики з проєкцією на посилення групових форм навчання. Наведемо приклади окремих практичних розробок.

Рис. 1. Розробка освітнього коміксу (група ІІ, Семенюк Ілля)

Заняття 1

Тема: педагогічні можливості інструментів синхронної комунікації.

Мета: опанувати педагогічні можливості інструментів синхронної комунікації (на прикладі використання в освітньому процесі чатів, месенджерів, віртуальних дошок).

Питання для обговорення: синхронна комунікація (що означає синхронність і як синхронність пов'язано з чатами і месенджерами); ефективна співпраця учасників освітнього процесу за допомогою чатів / месенджерів / віртуальних дошок; цифрова безпеки та етикет.

Хід заняття:

Передбачено організацію групової роботи здобувачів освіти, під час якої вони зможуть представити власне ставлення щодо проблеми використання чатів, месенджерів і віртуальних дошок в освітньому процесі.

Колективне обговорення

1 Етап. Заняття розпочинається з обговорення того, що чати / месенджери сьогодні є ефективним інструментом не тільки спілкування, а й взаємопідтримки в різних ситуаціях. Можливі варіанти розгортання дискусії:

- поставити ключове питання: «Як ми можемо швидко сконтактувати з друзями, родиною, колегами?» (здобувачі надають відповіді);
- попросити здобувачів згадати, коли вони востаннє користувалися чатами / месенджерами, і з якою метою (здобувачі надають відповіді).

2 *Етап*. Обговорення поняття “синхронна комунікація”.

3 *Етап*. Визначення і обговорення переваг використання чатів і месенджерів під час освітнього процесу (зокрема, такі переваги як швидкий обмін ідеями, спільна робота над проектом тощо). Пропозиції здобувачі розміщують на віртуальній дошці й тим самим неявно опановують її можливості.

4. *Етап*. Обговорення із здобувачами освіти важливості дотримання правил безпеки та етикету під час використання інструментів синхронної комунікації.

Групова робота

Практична робота здобувачів відбувається в малих групах, в межах яких обговорюються педагогічні можливості чатів і месенджерів, як інструментів, які стають у нагоді під час навчання.

Фінальне обговорення

Заняття завершується обговоренням педагогічних можливостей інструментів синхронної комунікації (чати / месенджери / віртуальні дошки).

Заняття 2

Тема: педагогічні можливості інструментів синхронної комунікації.

Мета: опанувати педагогічні можливості інструментів синхронної комунікації (на прикладі використання в освітньому процесі віртуальних дошок).

Питання для обговорення: віртуальні дошки (інтерактивні інструменти, які надають змоги користувачам співпрацювати в режимі реального часу); віртуальна комунікація (використання віртуальних дошок для візуалізації ідей, надання відгуків тощо);

віртуальна співпраця (спільна робота в групах для досягнення поставленої мети).

Хід заняття:

Колективне обговорення

1 Етап. Заняття розпочинається з обговорення можливостей віртуальних дошок (здобувачі висловлюють різні пропозиції). На першому етапі доцільним є демонстрація різних варіантів використання віртуальних дошок в освіті (рис. 2).

Рис. 2. Віртуальна дошка, на якій розміщено авторські емодзі, — відповіді здобувачів на питання: “Чи добрий у Вас настрій?”

2 Етап. Обговорення функціональних можливостей віртуальних дошок (Lino, Classroomscreen, Padlet, Google Drawings, Conceptboard, Draw.Chat, Ziteboard, Twiddla, Scrumblr, WhiteboardFox, BitPaper, FigJam, Limnu, Web Whiteboard, Canva, Paint) та їх інструментарію. Аналітичний діалог здобувачів освіти відбувається під час обговорення переваг запропонованих дошок, можливих варіантів їх застосування в реальному освітньому процесі, ступеня зручності використання дошок учителем, який не має спеціальної підготовки тощо (рис. 3).

Рис. 3. Віртуальна дошка Ziteboard (<https://app.ziteboard.com/>)

Парна робота

Здобувачі об'єднуються по дві особи з метою дослідження інструментарію однієї з дошок, яка запропонована викладачем. Після завершення часу (10-15 хвилин) необхідно презентувати досліджувану дошку й уточнити особливості роботи з нею, зокрема, розміщення різних об'єктів на дошці (зображення, схема, текстовий фрагмент тощо); кольорове оформлення; додавання підписів / або коментування об'єктів, розміщених на дошці тощо.

Фінальне обговорення

Під час обговорення важливо запропонувати кожній парі продемонструвати як переваги, які вони відмітили під час дослідження дошок, так і недоліки (наприклад, відсутність можливості спільної роботи здобувачів в межах дошки, в реальному часі тощо).

Індивідуальна робота (позааудиторна)

Запропонувати можливі варіанти використання віртуальної дошки під час освітнього процесу на прикладі планування участі у науковій конференції й підготовки тез доповідей.

Звернемо увагу, що запропоновані завдання ґрунтуються на активній взаємодії між здобувачами освіти і викладачем. Під час

обговорень здобувачі залучаються до діалогу, висловлення власної точки зору з приводу тих або інших питань. Активна співпраця здобувачів під час виконання групових завдань сприятиме розвитку ситуації взаємонавчання, оскільки кожен може пропонувати свої ідеї щодо вирішення поставленого завдання, покладаючись на свій досвід і знання.

Висновки. Таким чином, цифрові зміни, які притаманні сучасному суспільству, сприяють трансформації вимог до професії вчителя інформатики. У цьому ракурсі систематичне оновлення навчально-методичних матеріалів дисципліни “Засоби цифрової підготовки” є актуальним з огляду на важливість опанування здобувачами вищої освіти, майбутніми вчителями інформатики, основ та загальних дидактичних можливостей новітніх цифрових технологій; формування у здобувачів умінь застосовувати новітній цифровий інструментарій для організації освітнього процесу, що враховує практичні потреби сучасного цифровізованого суспільства.

Список використаних джерел

1. Освітньо-професійна програма «Інформатика в закладах освіти» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). Харків. 2023. 19 с. URL: http://smc.hnpu.edu.ua/files/Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_programu_bakalavr/2023_rik/Informatyka_v_zakladakh_osvity_bakalavr.pdf
2. Навчальна програма дисципліни “Засоби цифрової підготовки” для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) / розробник В. М. Андрієвська. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 2023. 5 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1gu9fPMljR-RLG9yFk5-KgI1yrjKFZKrf>
3. Олєфіренко Н., Андрієвська В. Ознайомлення майбутніх учителів інформатики з сучасними освітніми технологіями. *Фізико-математична освіта*. 2022. № 33(1), С. 30–35. <https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-005>
4. Білоусова Л., Криштоф С. Аспекти підготовки майбутнього вчителя до реалізації дидактичного потенціалу інтернет-технологій у практиці навчання. *Підготовка вчителя до роботи в сільській школі*. Уманський

державний педагогічний університет імені Павла Тичини. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_prob1_silsk_shkolu/42_1/visnuk_1.pdf

5. Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою: *Монографія* / За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 300 с.
6. Андрієвська В., Шкуть А. Огляд цифрового інструментарію підтримки дисципліни “Засоби цифрової підготовки” для майбутніх учителів інформатики. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі* : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (Харків, 15-16 травня 2024 року). 2024. С. 71-73. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e69e1ce6-71c1-4a91-ae1b-6f326e0c9920/content>

UPDATE OF TEACHING AND METHODOLOGICAL MATERIALS FOR THE DISCIPLINE " DIGITAL TRAINING TOOLS " IN THE CONTEXT OF EDUCATION DIGITALIZATION

Andriievskva V., Shkut A.

Abstract. The article addresses the issue of updating the teaching and methodological materials for the discipline "Digital Training Tools," implemented by the Department of Informatics at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The results of a survey conducted among higher education students to identify directions for updating the teaching and methodological support of the discipline "Digital Training Tools" are presented. Examples of practical developments for the discipline are proposed.

Keywords: digital training tools; teaching and methodological materials; digitization of education.